

Марія ЯКУБОВСЬКА

кандидатка філологічних наук,
доцентка кафедри ІБКС Української академії друкарства
м. Львів, Україна

Валентина ДАНЬШОВА

викладачка Державного вищого навчального закладу Київського механіко-
технологічного фахового коледжу
м. Київ, Україна

ГЕРМЕНЕВТИКА У СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ДОСЯГНЕНЬ: ФОРМУВАННЯ Я-ДУХОВНОГО ЛЮДСЬКОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ

Постановка проблеми та її актуальність. Третє тисячоліття буде найменоване як епоха психології та педагогіки. Здолавши вікові прерії орієнтації на інтелектуалізм та смарт-технології, людство вкотре зупинилося на необхідності повернутися до людини як наймогутнішого духовного епіцентру Всесвіту, смислового стержня світової історії.

Педагогіка, виконуючи свої історичні завдання, створює передумови для утвердження якісних інноваційних процесів педагогічної методології, у яких накреслюється алгоритми системних процесів, в основі яких формування ціннісних наративів сучасної людиноцентричної педагогіки, системне еволюційне осмислення дискурсу сучасної освіти та розвитку соціуму.

Аналіз наявних досліджень. Дискурс взаємодії герменевтики та педагогіки досліджується у працях іноземних вчених Дж. Стейнера «Мова і гнозис» («Language and Gnosis»), М. Геллідея «Про мову та лінгвістику» («On Language and Linguistics»), А. Філля «Еколінгвістика: стан речей» («Ecolinguistics: State of The Art»), Е. Canipa «Мова та довкілля» («Language and Environment»).

Виклад основного матеріалу. У системі творення інноваційної виховної моделі особистісно орієнтованої педагогіки модель раціональної (технологічної) дії є вторинною по відношенню до дії духовної, сформованої на основі духовного діяння одухотвореної особистості. «Духовна цінність як породжувальна клітина духовного розвитку особистості» є основою формування руху до стійкості психічного процесу» [4, с. 113].

Війна показала людству, яку роль у побудові гармонії Всесвіту відіграє система духовних цінностей людини, бо власне вона творить фундамент людської індивідуальності, який стає основою для формування сили спротиву. Ворога можна перемогти тільки на найвищому системному світоглядному рівні, впорядкувавши хоас нижчих пластів людського буття. Перебуваємо у тому часі, коли старі слова та сенси зникають. Нові народжуються. У гromі небесного бою. Ця війна – це боротьба сенсів і смислів, боротьба ціннісних орієнтацій. «Протиставлення Я-егоцентричного (нижчого) і Я-духовного (вищого) та закономірності руху особистості від першого до другого виступає сутністю нашої концепції, гуманізуючи її і надаючи розвивального характеру» [4, с. 32].

У часи воєнного лихоліття ламаються стіни бюрократії, застарілого мислення й саботажу, твориться світ модерної української школи. На наш погляд, цей архетип – розвиток інформаційно-комунікаційних технологій в умовах воєнного стану – є філософсько-психологічною основою, на якій базується формування парадигми сучасної освіти.

Слово є цілющою живильною водою у житті людини, але вода зберігається у тексті. Синенергетичне перетворення енергії слова у енергії тексту – неоране поле людського розуму у плані творення педагогічної інноваційної платформи для формування інноваційних технологій сучасності, які будуть покликані творити духовну суть людини і людства.

За нашими переконаннями, системні дослідження і відкриття атома духовності – «Я» -духовного людської індивідуальності акад. І. Беха – це одне із найбільших відкриттів людства, поруч із відкриттями Архімеда, Ейнштейна, Ньютона, Пулюя... Це заявлення людства про початок духовної ери, коли Слово повинно очиститися від системи подвійних (потрійних) стандартів, це потужний засіб, які трансформує педагогічні впливи у бік «оптимізації духовної напруженості» [4, с. 5].

Природа людської свідомості унікальна: текст як емоційний згусток енергії здатен пробуджувати до життя унікальні відкриття, ідеї, важливі як для технічного, так і для гуманітарного світу. Нова епоха у розвитку людства потребує посилення гуманітарної складової у всіх сферах буття, впровадження ідеї переорієнтації інноваційної педагогічної складової у сторону пріоритетів виховання і самовиховання, формування самосвідомості на інноваційній педагогічній платформі з основою формування Я-духовного особистості.

У системі побудови педагогічної кореляції у системі творення «Я-духовного» людської індивідуальності найважливішим є завдання «науково коректно проблему духовності спроектувати з плану філософсько-культурного у план власне педагогічний, точніше технологічний» потрібно «сформулювати наукове поняття духовної цінності як мікроконцепції її виховання» [4, с. 13].

У тексті як філософсько-духовній субстанції закодовано суть людського буття. Високохудожній текст має унікальну природу, оскільки складає живу матерію, яка постійно розвивається, оновлюється, животворить. Коли прислухатися до діалектичних законів розвитку людства, то можна побачити, як логічно одна суспільна формація змінюється іншою і визначальними показниками еволюції людства є тексти, котрі є носіями визначальних духовних сенсів і кодів.

Тексти бувають різні за своїм характером: одні несуть інформацію із різних галузей знань, інші творять кожного із нас як духовну особистість, так звану особистісну Я-концепцію кожного, пробуджують синенергетичні сили людини, вчать вслухатися у свій внутрішній світ, адже тільки пізнавши себе, людина зможе пізнавати навколишній світ.

Світ і текст – це дуалізм людського буття. Небо і Земля людського Космосу, здатність проникати у найпотаємніші глибини людських знань. Їхнє пізнання – безконечне, як і саме життя.

Тести бувають насичені різним спектром духовних цінностей. У світі сучасного буття важливі тексти, які формують Я-духовне людської індивідуальності. Тексти з негативними кодовими знаками є небезпечними і творять руйнівну силу, яка є найбільшою загрозою для існування людини, а відтак і людства.

Виховання – постійний динамічний процес особистісної взаємодії на засадах взаєморозуміння, толерантності, взаємодопомоги для подолання суперечностей між власними можливостями і бажаннями, вироблення алгоритму покомпонентної процесуальної структури духовно-моральної цінності у формуванні парадигми Я-духовного особистості у системному алгоритмі його постійного самооновлення.

Виховання можна порівняти із роботою вічного двигуна, який потрібно запустити в дію і який буде працювати за рахунок внутрішньої енергії, сила цієї енергії визначається любов'ю як вищою мірою духовного розвитку як окремої особистості, так і людства.

Науково-технічний прогрес забезпечує людині широкий простір для розвитку та спілкування. Глобальні технологічні зміни впливають і на мовну ситуацію, оскільки все частіше спостерігаються прагнення людей до оптимізації та спрощення мови задля максимального комфорту і зручності у використанні, яка забезпечувала би умови для дослідження взаємних впливів учасників комунікації на мови в онлайн-інформуванні та онлайн-спілкуванні.

Як справедливо наголошує доктор педагогічних наук О. Баніт: «Сучасна наука розглядає сьогоднішній етап розвитку суспільства як перехід від індустріального до постіндустріального та інформаційного. Новий етап характеризується такими властивостями, як збільшення частки творчої та інтелектуальної праці, зростання обсягу наукового знання та інформації, які застосовуються у виробництві, а також переважанням у структурі економіки сфери послуг, науки, освіти і культури над промисловістю та сільським господарством. Провідна особливість економіки постіндустріального суспільства полягає в тому, що знання стають головним джерелом конкурентної переваги» [2, с. 31].

У більшості професій сучасності комунікативна компетентність набуває домінуючого значення; оскільки найбільші вміння фахівця не зможуть бути реалізованими, якщо немає сформованого комунікативного вміння.

Людська комунікація у сучасному інформаційному просторі набуває свого активного розвитку, адже є різновидом діяльності людини і включає у себе багато різновидів та функцій.

Система формування іміджу особистості створює передумови для якісного оновлення виробничих процесів в алгоритмі соціально-економічних змін. Навчання упродовж життя є важливою передумовою формування конкурентноспроможної держави у системі наростання техніко-економічного розвитку соціуму.

Інтелектуальна діяльність стає визначальною як у виробничій діяльності, так і у процесі навчальної діяльності, що дозволяє створити умови залучення студентів до теоретичних основ функціонування інформаційних систем у житті людини, формування навичок свідомого використання іміджевих характеристик у майбутній професійній діяльності, дослідження системи маніпулятивних технологій впливу на масову свідомість, визначення іміджевих алгоритмів лідерства та праці у команді, вироблення базових вмінь побудови особистісного, корпоративного та державного іміджу.

Навчальна дія, одухотворена високим мистецтвом людської приязні, стає наріжним каменем у системі запам'ятовування засвоюваного матеріалу; формує згусток емоційної енергії, яка нуртуватиме і нагадуватиме про себе у наступній виробничо-навчальній діяльності.

Навчальний процес, побудований на основі емоційного начала, відбувається легко; адже емоція виступає своєрідним цементуючим фактором у системі осмисленого і фундаментального засвоєння знань. Студентові, аби пригадати таким чином засвоєний матеріал, достатньо невеликого посилу, згадки, емоційної рефлексії, закладеної у метафоричному, емоційно оформленому знакові.

Емоційне одухотворення навчального процесу дозволяє зробити особистісне спілкування «елітним продуктом» сучасності. Елітний продукт виділено нами у лапки не в розумінні невідповідності змісту слова знаковому матеріалу, а у сенсі творення алгоритму нового інноваційного терміна, який стане основою інноваційної комунікації студента і викладача у системі он-лайн, олюдненого емоційною пристрасстю серця.

Таким чином, можемо стверджувати, що необхідність поєднання інноваційних технічних методів навчання, особливо актуальних у часи воєнного стану, і системи особистісного емоційного, духовно розвиненого спілкування стає наріжним каменем сучасних викликів інноваційної, особистісно зорієнтованої педагогічної системи і найповніше реалізується у системі формування комунікаційних умінь і навичок.

Побудова людських контактів є важливою умовою творення інноваційної ієрархії духовних цінностей сучасності. За нашими дослідженнями, відсутність реальних контактів, невміння їх творити, розвивати веде до деградації, духовної, самоізоляції, а відтак і до духовної неврівноваженості, до проявів розсіяної уваги, невміння зосередитися тощо. Таким чином, від духовного зубожіння близький крок до реальної фізичної бідності людини.

Основна мета когнітивного компоненту у системному гармонійному формуванні особистості, за концептуальними засадами І. Беха, полягає в усвідомленні вихованцем змісту й сенсу певної духовної цінності як підґрунтя його приємних переживань [4, с. 131].

Основа виходу людських цивілізацій із кризових випробувань накреслена у працях цілого ряду учених. У дослідженнях І. Беха накреслено алгоритм формування духовно-екзистенційних основ особистості у системному відтворенні «від культури мислення до культури духовного переживання». У статті «Духовна особистість у контексті освітніх викликів» І. Бех наголошує: «Багатівікове відчуження людини від справжніх духовних цінностей призвело до кризових явищ, пов'язаних із занепадом духовно-моральних ідеалів, посиленням зла і насильства. Девальвація духовних цінностей суттєво вплинула на посилення тенденції зростання жорстокого індивідуалізму, прагматизму, зверхнього ставлення до інших людей та приниження їхньої гідності, зневаги до рідної культури та історико-культурних традицій» [6, с. 3].

Спосіб мислительної діяльності лежить в основі когнітивного розвитку студента. Дані процеси є основою творення педагогічної парадигми сучасності. У науково-практичній діяльності педагог новітньої епохи інноваційних змін у системі «навчання – виробництво» вивчає шляхи творення і впровадження нових інтелектуальних складових.

Прикметною рисою даних інновацій є відповідь сучасної педагогічної науки викликам новітньої доби. Педагогіка, виконуючи свої історичні завдання, створює передумови для утвердження якісних інноваційних процесів педагогічної взаємодії у системі розвиток інформаційно-комунікаційних технологій в умовах воєнного стану, що становить основи інноваційної педагогічної парадигми сучасності.

Список використаних джерел

1. Андрущенко В. П. Невинна боротьба з далекосяжними наслідками. *Вища освіта України*. 2019. № 1.
2. Баніт О. В. Система професійного розвитку менеджерів у транснаціональних корпораціях: досвід Німеччини та Польщі: монографія. Київ : ДКС- Центр. 2018.
3. Бажановська О. В. Загальнолюдські цінності в контексті громадянського виховання учнів середньої школи у Франції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Луганськ, 2004.
4. Бех І. Д. Виховання особистості (Кн. 1). Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. Київ : Либідь, 2003.
5. Бех І. Д. Виховання особистості (Кн. 2). Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади. Київ : Либідь. 2003.
6. Бех І. Д. Духовна особистість у контексті освітніх викликів. *Рідна школа*. 2019. № 1. С. 3–7.